

ARAB ADABIYOTIDA ROMAN JANRINING SHAKLLANISHI

Umarova Nasiba Abduvali qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

tayanch doktoranti

Toshkent, O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13789444>

“Inson shu qadar buyuk-ki, uning fazilatlarini o`lchash-dunyodagi eng baland tog`ning eng baland cho`qqisiga emaklab chiqish zahmati bilan teng. Inson shu qadar tubanki, uning illatlarini o`lchash –dunyodagi eng baland tog`ning eng baland cho`qqisidan emaklab tushish zahmati bilan teng.”¹

Badiiy adabiyot mana shunday inson tabiatining o`ziga xos tomonlarini to`laligicha badiiy so`z va badiiy san`atlar orqali yorqin ifoda etadi. Badiiy adabiyot jahondagi turli-tuman millatlar o`rtasidagi adabiy aloqalarni rivojlanishiga va gullab yashnashiga zamin yaratadi. O`zbek badiiy adabiyotining boshqa bir qancha millatlar adabiyoti bilan uzviy aloqadorligi va o`zaro ta`sir doirasi uzoq tarixga ega. O`zbek adabiyotining sharq adabiyoti, xususan, arab adabiyoti bilan ma`rifiy, madaniy va adabiy aloqalari qadim zamonlardan shakllanib, hozirgi kunimizgacha rivoj topib kelmoqda. Bizga ma`lumki, adabiyot nafaqat insonlarni o`ylantirayotgan mavzularni ko`tarishi bilan, balki ma`lum ijtimoiy tuzumni yaqqol badiiy tarzda ifodalab, ochib berishi bilan ham ahamiyatlidir. Shu sabab arab adabiyoti qadimdan to hozirgi kungacha turli ijtimoiy tuzum va davrlarda o`ziga xos rivojlanish bosqichlarini bosib o`tdi. Qadimdan rivojlanib kelgan arab adabiyotiga xos bo`lgan turli-tuman janrlar maqoma, sira, “Ming bir kecha” ertaklari, “Kalila va Dimna” masallari, arab hikoyat va rivoyatlari butun dunyoda ma`lum va mashhur. Bevosita arab mamlakatlari adabiyotidagi turli janrlarning shakllanish negizi albatta boy arab adabiy merosiga borib taqaladi.

Arab adabiyotida roman janr sifatida XIX asr oxirida shakllandi. Arab adabiyotida tarixiy roman janriga ilk bora arab adabiyotining yirik namoyondalaridan biri Jo`rji Zaydon² (1861-1914) qo`l urgan. U nafaqat yozuvchi, shu bilan birga adabiyotshunos olim, publitsist, jurnalist, tarixchi hamdir. Jo`rji Zaydonni adabiyot olamiga mashhur qilgan uning romanlari bo`ldi. U arab tarixiy romanchiligiga asos soldi, uni yuqori pog`onaga ko`tardi. Zaydonning 22 tarixiy romani bo`lib, (bularning ko`pi o`rta asr tarixiga oid), ular chuqur o`rganishga tadqiq etishga arziydi. Jo`rji Zaydon romanlarining tilli sodda va tushunarli, shu bilan birga bir qancha kamchiliklardan ham holi emas, u asosan voqealar davomiyligini hikoya qilish uslubi bilan beradi. Jo`rji Zaydon, Ma`ruf al-Arnaut, Adib Is`hoq, Mustafo Komil, Amin ar-Rayhoni, Jubron Halil Jubron, Mixail Nuayme, Maryam Ziyoda kabi bir qancha yozuvchilar arab adabiyotining yangicha qiyofasini ochib berishda ulkan hissa qo`shdilar. Ular XX asr arab xalqlari hayotining qorong`u osmonida charaqlab, nur sochgan yulduzlar misol nafaqat Misr, Livan, Hijoz, Yaman, Suriya xalqlarining milliy ongini uyg`otibgina qolmay, siz bilan bizning ham ko`ngillarimizga olam-olam ma`nolar xazinasini tuhfa etadi.

¹ Hoshimov O`. Daftari hoshiyasidagi bitiklar. Toshkent, “Sharq” nashriyot-matbaa birlashmasi., 2015. 29 b.

² Jo`rji Zaydon 1861 yil 14-dekabrda Bayrut (Livan)da tug`ilib, 1914-yil 21-avgustda Qohirada vafot etdi. “Arablarning islomdan oldingi tarixi”, “Sharqning mashhur kishilari”, “ Arab tili tarixi”, “Qadimgi arab nasablari”, “Yangi farosat ilmi”, “Xalqlar darajasi”, “Ajoyib yaralmalar”, “Umumiy tarix”, “Qisqacha yunon va rum tarixi”, “Misrning qisqacha geografiyasi” kabi tarixiy-adabiy va tilshunoslikka oid asarlari unga katta shuhrat keltirdi.

50-60 yillarda Misr Yevropa romannavislari Joys, Kafka, Sartr, Kamyu singari adiblarning romanlari asli va tarjimalari keng tarqaldi, hamda fransuz yozuvchilari Alen Rob-Griye va Natali Sarrot asarlarini o'qidilar. Shuningdek yugoslav romannavisi Ivo Andrich, grek adibi va shoiri Nikos Kazandakis, Lotin Amerikalik Gabriel Garsia Markes ijodida etnik qadriyatlar va turli adabiy shakllarning tajribasi bilan yaqindan tanishdilar. Bu tanishuv o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Bir tomondan g'arb adabiyotining boy tajribasi, ikkinchi tomondan milliy meros an'analari ayniqsa Misr va Suriya adabiyotida o'ziga xos shakl va uslublarga ega "yangi roman" rivojiga katta turtki bo'lib, mazkur davrda arab romanchiligini yuqori pog'onalariga olib chiqdi hamda milliy shakl va uslubdagi o'ziga xoslik asarlarda yorqin namoyon bo'ldi.³

"Yangi roman" - XX asrning 50-yillarida maydonga chiqqan bir qator fransuz yozuvchilari (N.Sarrot, A.Rob Griye va boshqalar)ning roman bobidagi eksperimental izlanishlariga xos xususiyatlarni anglatuvchi shartli termin. Yangi roman tarafdorlari an'anaviy proza o'z imkoniyatlarini to'la sarf etib bo'lgan deb hisoblab, yangicha rivoya yo'sinini ishlab chiqishga harakat qilganlar. Yangi roman namoyondalarining qarashlari "inson o'limi" falsafasiga (A.Fuko) hamohang: ular shaxs tushunchasining o'zi eskirgan, shuning uchun uni an'anaviy prozadagi kabi markazga qo'yib tasvirlash, an'anaviy tarzda badiiy talqin qilishni noo'rin deb bilib, qahramonsiz va voqeaband syujetsiz romanlar yaratishni tajriba qiladilar.

An'anaviy roman, umuman, eposga xos mazkur eng muhim unsurlar yangi roman namoyondalari tajribalarida tashqi dunyodagi narsalarning xolis va bo'rtiq tasviri, ongosti qatlamlaridagi sirli evrilishlar, mozaika qonuniyati asosida butunlikka birikuvchi fikr-kechinmalar bilan almashtiriladi, rivoya ko'proq esega xos xususiyatlarni kasb etadi.⁴ Arab adabiyotida tarixiy-siyosiy sharoit natijasida vujudga kelgan mafkuraviy bo'shliq "yangi roman"ni kirib kelishiga zamin yaratdi va bu yozuvchilarning g'oyaviy yo'nalishlarini o'zgarishiga olib keldi. Arab adiblarining jahon adabiyoti tajribasini tezlik bilan o'zlashtirishlari, buni natijasida shakllar hamda inson va borliqqa bo'lgan munosabatlarining o'zgarib borishi, yozishdagi yangi uslublar va adabiy jarayonlarning barchasi "yangi roman"ning rivojiga ancha hissa qo'shdi. Shu bilan bir qatorda arab adabiyotida yangicha qiyofa kasb etgan "yangi mavj" oqimi ham jadallik bilan rivojlanib bordi. XX asr 60-yillarida arab adabiyotida sermahsul ijod qilgan Muhammad Hofiz Rag'ab, Diya ash-Sharqoviy, Ibrohim Aslon, Baha Tohir, Abd al-Hakim Qosim, Sunalloh Ibrohim, Yusuf al-Quayid, Jamol al-G'itoni, Muhammad al-Busatiy, Yaxyo at-Tohir Abdulloh kabi bir qancha yozuvchilar asarlarida yangi mavj yo'nalishi yaqqol ko'zga tashlandi. Ular avvaliga hikoyachilikda o'zlarini namoyon etgan bo'lsalar, keyinchalik esa romanchilda ham sermahsul ijod qilib, uning rivojiga sezilarli hissa qo'shdilar.

"Yangi mavj" adabiyotidagi tamoyillar yozuvchilar tomonidan dunyoni subyektiv ko'rish va o'z individual tajriba estetikasini tasdiqlash kabi xususiyatlarda namoyon bo'ldi va ularning fikricha tajribali insonni faqat "tor" ma'nodagi ijtimoiy-deterministik tarzda tushunishda ko'rindi. XX asr birinchi yarmida shakllangan yaxlit realistik uslub inqirozga yuz tutib, uning o'rniga yangi bir necha individual uslublar shakllandi.⁵ XX asr 60-yillarining 2-

³ Mubarakova D.A. Jamol al -G'itoni va Sunalloh Ibrohim ijodida Misr "yangi roman" xususiyatlarining in'ikosi. – T.: 2011. -14 b.;

⁴ D.Quronov, Z.Mamajonov, M.Sheraliyeva. Adabiyotshunoslik lug'ati. – T.: Akademnashr, 2013. B-380.

⁵ Кирпиченко В.Н., Сафронов В.В. История египетской литературы XIX – XX веков. В 2-х т.- М.: Восточная литературная. РАН, 2003. Т.2. С-143

yarmiga kelib Misr adabiyotida ma'yuslik va tushkunlik kayfiyati hukm surdi, bunga sabab o'sh davrdagi siyosiy vaziyat bo'ldi. Misr va Isroil o'rtasidagi urush, Misrning mag'lubiyati oqibatlarini sezilarli tarzda adabiyotda ham o'z aksini topdi. Ayniqsa yosh avlod vakillari orasida voqelikni yangitdan tushunishga harakat boshlandi. Ular o'zlaridan avval olg'a surilgan turli fikr va g'oyalarga, orzu va shiorlarga endi mutlaqo tanqidiy yondasha boshladilar va an'anaviy milliy an'analardan voz kechgan holda, katta avlod vakillarining tajribalaridan yuz o'girib, adabiyotni tubdan o'zgartirishga harakat qildilar. Yangi mavj nomini olgan bu oqim vakillari o'zlarini endi yangi realistlar (al voqeuna al judud) deb atay boshladilar. Yangi mavj oqimi tarafdorlari ijodining asosiy xususiyati bu voqelikni subyektiv nuqtayi nazardan turib mushohada etish bo'ldi. Endi yosh adiblar ma'lum hodisaga shaxsiy fikr orqali qarab, o'z tajribalaridan kelib chiqqan holda qarashdi va voqelikka oldingidek faqat ijtimoiy shartlangan nuqtayi nazardan emas, balki tarixiy, biologik, etnografik, fiziologik, psixologik omillarga tayanib yondoshdilar. "Yangi mavj" tarafdorlari o'z asarlarida shaxsiy tajribalari orqali ifoda etilgan voqelikni o'zgacha uslub va shakllarni qo'llagan tarzda namoyon eta boshladilar. Yangi qarashlarning qaror topishida esa Yevropa modernizm adabiyoti va ekzistensializm falsafasi, o'sha davrda jadallik bilan arab tiliga tarjima qilingan Sartr, Kamyu, Joys, Kafka, Bekket kabi yozuvchilarning asarlari hamda Freyd, Andre Breton, Roje Garodining ishlari asos bo'lib xizmat qildi. Ularning asarlarida ko'plab yosh yozuvchilar Misrdagi fikriy va ruhiy tanglikning sabablarini izlaganlar va yaratayotgan asarlarida badiiy obrazlar prototiplarini yaratganlar.⁶

Arab adabiyotidagi roman janri boshidan Yevropa janr chizgilari va uslublari bilan jilolandi, keyinchalik sekin-astalik bilan milliy ongning tiklanishi va milliy, adabiy asarlarga bo'lgan ehtiyojning ortishi bilan rivoj topib bordi. Vaqt o'tishi bilan Yevropadan keladigan ta'sir asosan yozish texnikasi ta'siri bilan cheklanganini guvohi bo'lamiz. Arab yozuvchilarida endilikda faqat yevropa adiblari ijodi bilan qiziqish va ularga intilish kayfiyati emas, balki jahon adabiy yo'nalishi va badiiy tajribalariga bo'lgan intilish va hamkorlik kayfiyati ustunlik qiladi. "Jamiyat ham, unga uzviy bog'liq bo'lgan adabiy jarayonlar ham doimiy o'zgarishda, rivojlanishda bo'lib, bu jarayon abadiydir. Bu turdagi ijtimoiy, siyosiy va madaniy o'zgarishlarning adabiyotdagi in'ikosini barcha Sharq mamlakatlari adabiyotida kuzatish mumkin."⁷

Shunday qilib, arab adabiyoti bir tarafdin voqea hodisotlarning subyektiv, shaxsiy hissiyotlardan o'tkazgan va shaxsiy hayotiy tajribani asos qilgan, ikkinchi tarafdin esa voqelikni haqqoniy tasvirlashni kafolatlovchi avtobiografizm shakliga moyillik bildirgan yangi romanning turli ko'rinishlari rivoj topishiga va tadrijiy yo'l bilan takomillashishiga olib keldi. Arab romanchiligi yangi bosqichga o'tishda turli xil voqelik kasb etib, dunyodagi turli adabiy jarayonlar ta'sirida rivojlandi. Milliy meros, romantizm, milliy meros, adabiy an'analar, realizm va uning turli yo'nalishlari, oqimlari, keyinchalik modernizm, postmodernizm va tarixiy-ijtimoiy tuzum ta'siri ostida yangi-yangi janrlar va shakllarni doimiy ravishda qo'llash natijasida arab romanchiligi o'zgacha qiyofa kasb etishiga erishdi.

⁶ Кирпиченко В.Н., Сафронов В.В. История египетской литературы XIX – XX веков. В 2-х т.- М.: Восточная литературная. РАН, 2003. Т.2.С-163

⁷ А.Мannonov. Sharq va g'arb adabiyotini tarixiy-qiyosiy o'rganish masalalari mavzusidagi xalqaro-ilmii konferensiya. 24-25 may, TDSHU., T.: 2024. B-296.

References:

1. Hoshimov O`. Daftar hoshiyasidagi bitiklar. "Sharq" nashriyot-matbaa birlashmasi.- T.:2015
2. Mubarakova D.A. Jamol al -G`itoni va Sunalloh Ibrohim ijodida Misr "yangi roman" xususiyatlarining in'ikosi. – T.: 2011.
3. D.Quronov,Z.Mamajonov, M.Sheraliyeva. Adabiyotshunoslik lug`ati. – T.: Akademnashr, 2013.
4. Кирпиченко В.Н., Сафронов В.В. История египетской литературы XIX – XX веков. В 2-х т.- М.: Восточная литературная. РАН, 2003. Т.2.
5. A.Mannonov. Sharq va g`arb adabiyotini tarixiy-qiyosiy o`rganish masalalari mavzusidagi xalqaro-ilmii konferensiya. 24-25 may. TDSHU. -T.: 2024.

